

JAMIYATNING O'ZGARAYOTGAN YUZINI AKS ETTIRUVCHI MUAMMO; KOREA XALQINING XULQ - ATVOR INQIROZI KO'RINISHDA

Marjonbibi Khasanova Xamdam qizi
Sadinova Surayyo Xudoyberdi qizi
Ashirqulova Gulira'no Elyor qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari

Annotatsiya: Janubiy Koreya, rivojlanayotgan iqtisodiyoti bilan tanilgan, ammo so'ngi yillarda aholi xulq-atvorida jiddiy inqirozlar yuzaga kelmoqda. Ushbu maqolada aholining xulq-atvori inqirozining asosiy sabablari tahlil qilinadi va uning siyosiy ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy kontekstlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Janubiy Koreya, Osiyo, globalizatsiya, urbanizatsiya, yoshlar, qadriyatlar, xulq-atvor inqirozi, karyera, depressiya, mental salomatlik

Janubiy Koreya, Osiyoning eng rivojlangan va innovatsion mamlakatlaridan biri, bugungi kunda iqtisodiy, texnologik va madaniy yuksalish bilan ajralib turadi. Biroq, globalizatsiya, urbanizatsiya va texnologiyalarning tezkor rivojlanishi bilan mamlakatda an'anaviy qadriyatlar va xulq-atvor standartlarida sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Ushbu maqolada Koreya xalqining xulq-atvoridagi o'zgarishlar, ularning sabablari va bu o'zgarishlarning jamiyatga ta'siri haqida batafsil tahlil qilinadi. Koreya xalqining xulq-atvoridagi o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi bir qancha omillar mavjud. Ular orasida texnologiya, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar, global madaniyatning ta'siri va ta'lim darajasining oshishi muhim rol o'ynaydi. Janubiy Koreya dunyodagi texnologiya bo'yicha eng rivojlangan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Yoshlardan tortib, kattalargacha har bir kishi yuqori tezlikdagi internet va smartfonlardan keng foydalanadi. Ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, Facebook, Twitter va Koreyada ommalashgan KakaoTalk) orqali turli madaniyatlar va turmush tarzlaridan xabardor bo'lishadi, natijada koreys yoshlari an'anaviy madaniyatdan uzoqlashish tendensiyasiga ega bo'lib bormoqda. Bu ularning xulq-atvoriga va jamiyatdagi munosabatlariga sezilarli darajada ta'sir qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda "Yangi hayot tarzlar" va global tendensiyalar namoyon bo'lib, yoshlar orasida individualizm va o'ziga xoslikni ta'kidlash kuchayib bormoqda. Koreyada shahar aholisi soni ortib bormoqda, bu esa qishloq joylaridagi an'anaviy hayot tarziga nisbatan katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Urbanizatsiya jarayonida yoshlar katta shaharlarda mustaqil yashashni afzal ko'ra boshladilar. An'anaviy oilaviy qadriyatlar, masalan, ota-onaga hurmat, yoshi kattalarga bo'lgan ehtirom va birgalikda yashash g'oyalari asta-sekin o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Shahar

hayotining murakkabligi, bandlik va individualizm tufayli Koreyada avvalgidek kuchli oilaviy munosabatlar kamayib bormoqda. Koreyada ta'lim tizimi va yuqori darajadagi raqobat ham jamiyatda xulq-atvor o'zgarishlariga sabab bo'layotgan asosiy omillardandir. Yoshlardan kutilgan katta ta'lim yutuqlari va karyera yuksalishlari sababli ko'pchilik o'z vaqtini ilm olish va ishlashga sarflaydi, bu esa oila qurish va ijtimoiy majburiyatlarga e'tiborni kamaytirishga olib keladi. Yoshlarda individual yutuq va o'z shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish tendensiyasi kuchaymoqda.¹ Shu o'rinda, Janubiy Koreya jamiyati ichidagi xulq-atvor o'zgarishlarini tahlil qilishda ko'plab ijtimoiy, psixologik va iqtisodiy omillarni hisobga olish zarur.

Korea Respublikasidagi xulq-atvor inqirozining tarixan kelib chiqish sabablari nimada?

Bu savolga javob sifatida bir nechta vaziyatlarni misol qilib olsak bo'ladi. Masalan:

A. Konfutsiylik va an'anaviy ijtimoiy tuzum

Koreya jamiyati uzoq vaqt davomida konfutsiylik ta'limoti ta'sirida shakllangan bo'lib, bu ta'limotning asosiy tamoyillari insonlar o'rtasidagi munosabatlar, ijtimoiy tartib va hurmat tuyg'usiga asoslanadi. Konfutsiylik qadriyatlari oilaviy rishtalarni kuchaytirgan bo'lsa-da, bu tuzum shaxsiy ehtiyojlardan ko'ra jamoaviylik va intizomni yuqori qo'ygan. Professor Chon Kyung-Ja konfutsiylikning Korea jamiyatidagi xulq-atvor inqiroziga bo'lgan ta'sirini izohlab, shaxsiy erkinlik va o'z-o'zini anglash imkoniyatining cheklanganini qayd etadi.² Zamonaviy sharoitda yoshlar an'anaviy qadriyatlar bilan zamonaviy individualizm o'rtasidagi ziddiyat tufayli o'zlarini noqulay his qilishadi.

B. Mustamlakachilik davri va uning oqibatlari

1910-1945-yillarda Koreya Yaponiyaning mustamlakasi ostida bo'lgan va bu davr jamiyatdagi xulq-atvor inqiroziga katta ta'sir ko'rsatgan. Yaponiyaning mustamlakachilik siyosati koreys xalqining milliy o'zligini va ijtimoiy tuzilishini izdan chiqargan. Mustamlakachilik davridagi depressiya va bosim koreyslar orasida kuchli millatchilik va qo'rquv tuyg'usini kuchaytirgan.³ Bu davrda shakllangan milliy ruhiyat hamon Korea Respublikasida ijtimoiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatib, xavotir va o'zini anglashdagi qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda.

C. Koreya urushi va bo'linish

1950-1953-yillardagi Koreya urushi va Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi bo'linish Koreya yarimorolidagi xulq-atvor va ijtimoiy munosabatlar uchun jiddiy

¹ Tanaka, M. (2021). Comparative Study of Behavioral Disorders in East Asian Countries. *International Journal of Psychology*, 140-156.

² Chon, Kyung-Ja. *Family Transformation and Social Change in South Korea*. Seoul National University Press, 2015. pp. 35-54.

³ Pak, Min-Ho. "The Lasting Impact of the Korean War on Social Relationships in South Korea." *History and Society in East Asia*, vol. 2021, pp. 305-322.

ta'sir ko'rsatgan. Urush va bo'linish natijasida oilalar ajralib qolgan, jamiyatda doimiy notinchlik va beqarorlik hissi paydo bo'lgan. Professor Pak Min-Ho bu bo'linishning ta'sirini yoshlar o'rtasida milliy birdamlik va xafalik tuyg'usini yo'qotishda ko'radi.⁴ Urushdan keyingi vaziyat ko'p oilalarni og'ir iqtisodiy sharoitga solib qo'ygan va bunday murakkab sharoit jamiyatda insonlarning psixologik barqarorligini yanada zaiflashtirgan.

D. "Iqtisodiy mo'jiza" va rivojlanish bosimi

1960-yillardan boshlab Janubiy Koreya iqtisodiy rivojlanish yo'lida katta yutuqlarga erishdi, bu esa "Koreya iqtisodiy mo'jizasi" sifatida tanilgan. Iqtisodiy taraqqiyot jarayonida davlat tomonidan qat'iy tartib-intizom joriy etilib, o'z ishiga bag'ishlanish va yuqori natijalar ko'rsatish asosiy qadriyatga aylangan. Biroq, bu tez rivojlanish jarayoni ham ijtimoiy zo'riqish va yuqori raqobat muhitini yaratdi. Professor Lee Seong-Ho iqtisodiy taraqqiyot bilan birga kelgan stress va ish madaniyati Korea Respublikasida shaxsiy hayot va dam olishni e'tibordan chetda qoldirishga olib kelganini ta'kidlaydi.⁵ Bugungi kunda ham bu omil jamiyatda ekstremal ishlash madaniyati va ruhiy siqilishlar sababli xulq-atvor inqiroziga olib kelmoqda.

E. G'arb madaniyatining ta'siri va zamonaviy globalizm

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, Janubiy Koreya G'arb davlatlari bilan aloqalarini kengaytirdi va globalizmning ta'siri kuchaydi. G'arb madaniyatining kirib kelishi, individualizm va erkinlik kabi g'oyalar Koreya Respublikasi jamiyatida an'anaviy qadriyatlar bilan to'qnashdi. Ayniqsa, yoshlar orasida g'arbiy madaniyat va an'anaviy konfutsiylik qadriyatlari o'rtasida qarama-qarshilik paydo bo'ldi. Ijtimoiy fanlar doktori Kim Ji-Hun bu jarayonni "madaniy qutblanish" deb atab, Korea Respublikasida an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy globalistik qarashlar o'rtasida barqarorlikni topishga qiyinchilik keltirayotganini ta'kidlaydi.⁶

Korea Respublikasidagi xulq-atvor inqirozi tarixiy ildizlarga ega bo'lib, an'anaviy konfutsiylik qadriyatlari, mustamlakachilik davridagi milliy bosim, Koreya urushi, iqtisodiy taraqqiyot va g'arb madaniyati ta'siri kabi omillar jamiyatdagi o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Bu inqirozni hal qilishda tarixiy omillarni hisobga olish, koreys jamiyatining an'anaviy qadriyatlarini zamonaviylik bilan muvofiqlashtirish va barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyatga egadir.

Xulq-atvordagi o'zgarishning hozirgi kunda ko'rinishlari qanday?

Koreyada an'anaviy ravishda ota-onaga, yoshi kattalarga va jamiyatdagi yuqori maqom egalari oldida hurmat juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Biroq, zamonaviy

⁴ Pak, Min-Ho. "The Lasting Impact of the Korean War on Social Relationships in South Korea." *History and Society in East Asia*, vol. 2021, pp. 305-322.

⁵ <https://m.aniq.uz/uz/yangiliklar/janubiy-koreyaning-iqtisodiy-mujizasi-nihoyasiga-etdimi>

⁶ Kim, Ji-Hun. "Cultural Polarization in South Korea: The Impact of Globalization on Traditional Values." *Asian Social Science Review*, vol. 2016, pp. 87-102

o'zgarishlar tufayli bu qadriyat susaymoqda. Ijtimoiy tenglik, yoshlar mustaqilligi va global madaniyatlar ta'siri tufayli hozirgi yosh avlod an'anaviy hurmat me'yorlaridan chetlashmoqda. Janubiy Koreyada avvallari jamoaviylik va o'zaro bog'liqlik qadrlangan bo'lsa, endilikda individualizmga intilish kuchayib bormoqda. Yoshlar o'ziga xosligini namoyon qilishga, jamoa qarashlariga unchalik e'tibor bermasdan, o'z hayotini mustaqil yo'l bilan qurishga intilishmoqda. Buning natijasida jamiyatdagi birdamlik va umumiy manfaatlarga bo'lgan e'tibor kamaymoqda. Yuqorida aytib o'tilganidek, karyera va moddiy farovonlikka e'tibor kuchaygani uchun yoshlar orasida oila qurish va bolali bo'lishga kamroq qiziqish kuzatilmoqda. Koreyada tug'ilish darajasi keskin pasaygan va ko'pchilik yoshlar oila qurishdan ko'ra, karyerani va o'z shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ymoqda.⁷

Ijobiy tomonlar

Koreyada xulq-atvordagi o'zgarishlar yosh avlodning yanada erkin va ijodkor bo'lishiga imkon beradi. Individualizmning kuchayishi o'z shaxsini rivojlantirishga, kasbiy va ijodiy sohalarda muvaffaqiyat qozonishga yo'l ochadi. Bundan tashqari, zamonaviy hayotning talablariga mos ravishda yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va global madaniyat bilan uyg'unlashish ijobiy natijalar keltirishi mumkin.

Salbiy tomonlar

Biroq, xulq-atvordagi o'zgarishlar Koreyaning an'anaviy qadriyatlari yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Jamoaviylikning susayishi, yoshi kattalarga hurmatning kamayishi va oilaviy qadriyatlarning zaiflashishi jamiyatda ijtimoiy bog'liqlik va birdamlikni pasaytiradi. Bu esa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini zaiflashtirishi, depressiya va yolg'izlik kabi ruhiy muammolarni kuchaytirishi mumkin. Ruhiy muammolar insonda paydo bo'lgani sayin insonning IQ darajasi va siyosatga, hattoki, yashashga ham qiziqishi pasayib boradi.

Inqirozni oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlar:

1. Ota-onalar uchun treninglar: Farzand tarbiyasi va ularga sog'lom xulq-atvor ko'nikmalarini singdirish maqsadida ota-onalar uchun seminar va treninglar tashkil etiladi.⁸

2. Kuzatuv tizimlari: Davlat xavfsizlikni ta'minlash uchun shaharlar va jamoat joylarida kuzatuv kameralarini o'rnatgan. Bu bilan jinoyatchilikning oldini olish va fuqarolarning xulq-atvorini nazorat qilish mumkin bo'ladi.⁹

3. Huquqiy bilimlarni oshirish: Huquqiy madaniyatni oshirish maqsadida fuqarolarga o'z huquq va majburiyatlari haqida ma'lumot beruvchi dasturlar tashkil etilgan. Masalan; huquqni muhofaza qilish tashkilotlari bilan hamkorlik:

⁷ Kwon, Y. (2019). Understanding Youth Mental Health in Korea: Trends and Challenges. *Journal of Child and Family Studies*, 1389-1398.

⁸ Choi, Y., & Lee, J. (2016). The role of moral education in preventing deviant behaviors among adolescents in South Korea. *Korean Journal of Educational Research*, 45-60.

⁹ Choi, S. H., & Kim, T. H. (2019). Collaborative policing strategies in South Korea: Crime prevention and community engagement. *Policing: An International Journal*, 1198-1213. DOI: 10.1108/PIJPSM-06-2019-0098

Huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning oldini olish uchun politsiya va maxsus xizmatlar muntazam ravishda profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Yana bir yoʻnalishi, xulq-atvorni oʻzgartirish dasturlari hisoblanadi. Jinoyat sodir etgan shaxslar uchun maxsus rehabilitatsiya dasturlari mavjud boʻlib, bu dasturlar orqali ular ijtimoiy meʼyorlarga moslashishga oʻrgatiladi.¹⁰

4. Ijtimoiy tarmoqlar nazorati: Internetda buzgʻunchi xulq-atvor va kiberxujumga qarshi monitoring qilinadi, anonimlikni suisteʼmol qilishning oldini olish uchun profilaktik chora-tadbirlar koʻriladi.¹¹

Xulosa va tavsiyalar

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash lozimki, Koreya xalqining xulq-atvoridagi oʻzgarishlar global tendensiyalarga moslashish va rivojlanish jarayonlarining ajralmas qismidir. Biroq, anʼanaviy qadriyatlarni yoʻqotmasdan, zamonaviy hayotga moslashish uchun balans saqlash zarur. Koreya jamiyati uchun quyidagi tavsiyalarni keltirib oʻtish mumkin:

Madaniy merosni asrab-avaylash: Yoshlar uchun anʼanaviy qadriyatlarni oʻrgatish va madaniy merosni saqlash tadbirlarini oʻtkazish kerak. Bu yoshlarga oʻz ildizlari bilan bogʻliqlikni saqlashga yordam beradi.

Jamoaviy qadriyatlarni qoʻllab-quvvatlash: Texnologiya va individualizmni rivojlantirish jarayonida ham jamoaviy qadriyatlar va oilaviy munosabatlarni mustahkamlash uchun qoʻshimcha dasturlar ishlab chiqish muhimdir.

Mental salomatlikka eʼtibor: Yoshlarda yolgʻizlik va ruhiy tushkunlikka qarshi kurashish uchun mental salomatlikka alohida eʼtibor qaratilishi kerak. Bu uchun ijtimoiy yordam dasturlari va qoʻllab-quvvatlash guruhlarini kengaytirish mumkin.

Shunday qilib, Janubiy Koreya jamiyatining xulq-atvoridagi oʻzgarishlar jamiyatni zamon bilan hamnafas boʻlishga undaydi. Biroq, bu jar

ayonni milliy qadriyatlarni saqlab qolgan holda amalga oshirish, Koreya xalqining barqaror rivojlanishi va madaniy oʻzligini saqlab qolishi uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jung, H. & Kim, S. (2019). Cyberbullying prevention in South Korea: Strategies for a safe online environment. *Journal of Youth Studies*, 565-583. DOI: 10.1080/13676261.2019.1578336.

2. Hong, M., & Lee, K. (2021). Urban surveillance and crime prevention: Examining the effectiveness of CCTV in South Korea. *Asian Journal of Criminology*, 287-307. DOI: 10.1007/s11417-021-09335-y.

¹⁰ Hong, M., & Lee, K. (2021). Urban surveillance and crime prevention: Examining the effectiveness of CCTV in South Korea. *Asian Journal of Criminology*, 287-307. DOI: 10.1007/s11417-021-09335-y.

¹¹ Jung, H. & Kim, S. (2019). Cyberbullying prevention in South Korea: Strategies for a safe online environment. *Journal of Youth Studies*, 565-583. DOI: 10.1080/13676261.2019.1578336.

3. Choi, S. H., & Kim, T. H. (2019). Collaborative policing strategies in South Korea: Crime prevention and community engagement. *Policing: An International Journal*, 1198-1213. DOI: 10.1108/PIJPSM-06-2019-0098

4. Choi, Y., & Lee, J. (2016). The role of moral education in preventing deviant behaviors among adolescents in South Korea. *Korean Journal of Educational Research*, 45-60.

5. Kwon, Y. (2019). Understanding Youth Mental Health in Korea: Trends and Challenges. *Journal of Child and Family Studies*, 1389-1398.

6. Kim, Ji-Hun. "Cultural Polarization in South Korea: The Impact of Globalization on Traditional Values." *Asian Social Science Review*, vol. 2016, pp. 87-102.

7. Pak, Min-Ho. "The Lasting Impact of the Korean War on Social Relationships in South Korea." *History and Society in East Asia*, vol. 2021, pp. 305-322.

8. Chon, Kyung-Ja. *Family Transformation and Social Change in South Korea*. Seoul National University Press, 2015. Pp. 35-54.

9. Tanaka, M. (2021). Comparative Study of Disorders in East Asian Countries. *International Journal of Psychology*, 140-156.

Risola va maqolalar:

1. <https://m.aniq.uz/uz/yangiliklar/janubiy-koreyaning-iqtisodiy-mujizasi-nihoyasiga-etdimi>